

For citation / Atf için:

ALAYLI, B., AYKUŞ, B., & TÜRK, T. (2025). Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylere yönelik Damgalama Ölçeği. *Kastamonu İnsan ve Toplum Dergisi – KİTOD* 3(6), 213–242. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16918454>, <https://dergipark.org.tr/pub/kitod>

Otizm Spektrum Bozukluğuna sahip bireylere yönelik Damgalama Ölçeği

Stigma Scale for people with Autism Spectrum Disorder

Berra ALAYLI

Psikolog, 16400, Bursa, Türkiye

E-mail: berraalayli@gmail.com

ORCID: 0009-0008-6125-9852

Burcu AYKUŞ

Psikolog, 67000, Zonguldak, Türkiye

E-mail: aykusburcu@gmail.com

ORCID: 0009-0000-3233-9867

Tayyar TÜRK

Psikolog, 16400, Bursa, Türkiye

E-mail: tyytrk54@gmail.com

ORCID:0090-0002-6746-2288

Makale Türü / Article Type:

Araştırma Makalesi / Research Article

Gönderilme Tarihi / Submission Date:

02/05/2025

Revizyon Tarihleri / Revision Dates:

01.06.2025 (Majör), 23.06.2025 (Majör), 30.07.2025 (Minör)

Kabul Tarihi / Accepted Date:

21/08/2025

Etik Beyan / Ethics Statement

- ✓ Kastamonu Üniversitesinin 08.11.2023 tarih ve 41 sayılı Etik Kurul Onay Belgesi bulunmaktadır.
- ✓ Ethics Committee Approval by Kastamonu University's 08.11.2023 date and 41 Document no.

Araştırmacıların çalışmaya katkısı / Researchers' contribution to the study

1. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 33.4).
Author contribution: Wrote the article, collected the data and analyzed/reported the results (33.4 %).
2. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 33.3).
Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (33.3 %).
3. Yazarın katkısı: Makaleyi yazdı, verileri topladı ve sonuçları analiz etti/raporladı (% 33.3).
Author contribution: Wrote the article, collected the data, and analyzed/reported the results (33.3 %).

Çıkar çatışması / Conflict of interest

Yazar(lar) bu çalışmada olası bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The authors declare that there is no potential conflict of interest in this study.

Benzerlik / Similarity

Bu çalışma iThenticate programında taranmıştır. Nihai benzerlik oranı %5'tir.

This study was scanned using the iThenticate program. The final similarity rate is 5 %.

Teşekkür / Acknowledgement

Desteklerinden ötürü Dr. Öğr. Üyesi Mutluhan Ersoy'a teşekkür ederiz.

Thanks to Dr. Mutluhan ERSOY for her support.

Otizm Spektrum Bozukluđuna sahip bireylere yönelik Damgalama Ölçeđi

Öz

Otizm spektrum bozukluđu (OSB) erken çocukluk döneminde iletişim ve sosyal alanda eksiklik,tekrarlayıcı davranış örüntüsü ile kendini belli eden nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizme sahip bireylere yönelik damgalama otizmlı bireyleri ve ailelerini olumsuz biçimde etkilemektedir. Alanda damgalama ile ilgili çalışmalar bulunsa da bu durumu doğrudan ölçecek bir ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı da otizm spektrum bozukluđuna sahip bireylere yönelik olan damgalamayı ölçmek ve OSB'ye sahip bireylere yönelik damgalama ölçeđi geliştirmektir.

Ölçeđin geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları 18 yaş üstü 346 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara 26 maddeden oluşan Dikkat Eksikliđi ve Hiperaktivite Bozukluđu Damgalama Ölçeđi ve 38 maddeden oluşan Otizm Spektrum Bozukluđuna sahip bireylere yönelik damgalama ölçeđi verilmiştir. TOSBYDÖ maddeleri ile birlikte maddelerin anlaşılabilirliğini arttırmak ve bireylerin günlük hayat rutinleri temel alınarak damgalama düzeylerini daha iyi ölçebilmek amacıyla OSBli bir bireyi anlatan kısa bir senaryo TOSBYDÖ ölçeđinin ilk kısmında katılımcılara sunulmuştur. Ölçek geliştirme de yöntem aşamasında, Açıklayıcı Faktör Analizine (AFA) başvurulmuştur. Açıklayıcı faktör analizi ölçeđin; kaçınma, önyargı, korku, acıma, öfke-baskı, ayırım, sorumluluk olarak adlandırılmakta olduğumuz 7 boyuttan oluştuđunu göstermiştir. Ölçek güvenilirliđi için Dikkat Eksikliđi ve Hiperaktivite Bozukluđu Damgalama Ölçeđi kullanılmış ve yapılan korelasyon çalışması sonucu maddelerin .034 ve .524 arasında deđiştii görülmüştür. Cronbach Alpha katsayısı ise .84 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler ışığında ölçeđin OSB ile ilgili yapılacak olan çalışmalarda güvenle kullanılabilir olduđu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Nörogelişimsel bozukluklar, Otizm Spektrum Bozukluđu, Ölçek geliştirme, Damgalama, Etiketleme

Stigma Scale for people with Autism Spectrum Disorder

Abstract

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder that manifests itself in early childhood through deficits in communication and social interaction, as well as repetitive behavioral patterns. Stigmatization toward individuals with autism negatively affects both the individuals themselves and their families. Although there are studies on stigma in the field, there is no measurement tool that directly assesses this phenomenon. The aim of this study is to measure the stigma directed toward individuals with Autism Spectrum Disorder and to develop a stigma scale for individuals with ASD.

The validity and reliability study of the scale was conducted with 346 participants over the age of 18. Participants were administered the Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Stigma Scale, which consists of 26 items, and the Stigma Scale for Individuals with Autism Spectrum Disorder, which originally consisted of 38 items. In order to enhance item clarity and better assess the level of stigmatization based on individuals' daily routines, a short vignette describing a person with ASD was presented at the beginning of the ASD Stigma Scale. Participants completed these scales face-to-face in approximately 20 minutes. During the scale development process, Exploratory Factor Analysis (EFA) was used. Based on the data collected and the analyses conducted, the scale, initially comprising 38 items, was finalized with 30 items. The EFA revealed that the scale consists of seven dimensions, which were labeled as avoidance, prejudice, fear, pity, anger-pressure, discrimination, and responsibility. To test the reliability of the scale, a correlation analysis was performed using the ADHD Stigma Scale, and the item correlations were found to range between .034 and .524. The Cronbach's alpha coefficient of the scale was calculated as .84. These findings indicate that the scale can be reliably used in future studies on Autism Spectrum Disorder.

Keywords: Neurodevelopmental Disorder, Autism Spectrum Disorder, Scale Development, Stigma, Labeling

EXTENDED ABSTRACT

Introduction

While sociability is a positively perceived and accepted behavior in society, being unsociable is seen as a situation that is labeled as outside the norms of society or abnormal (Çopuroğlu and Mengi, 2014). Similarly, having a disease has been one of the leading factors causing stigmatization for many years (Bekiroğlu, 2021). Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by limited social skills, communication difficulties, repetitive behavior patterns and adherence to routines that begin to show their presence in early childhood (APA, 2013). It is rapidly increasing in Turkey and around the world (Uz and Kaya, 2018). This shows that ASD is an increasing problem. According to 2019 data, it is thought that there are more than two million people affected by ASD (ODFED, 2019) and this number is known to increase every year (CDC, 2022). This affected group includes the individual with autism, their relatives and their environment. Parents in the affected group stated that they were exposed to stigmatization from their environment and that their own lives were restricted along with their children's lives (Uz and Kaya., 2018). For this purpose, the development of a measurement tool for ASD and stigmatization has an important place in terms of increasing awareness about autism and providing information in this direction. The current study aimed to develop a reliable and valid scale for measuring the stigmatization in ASD and determine the required subdimensions of such a scale. When the measurement tools in the ASD literature were examined, it was found that measurement tools have been developed mostly for mental health. The development of a stigma scale for ASD will shed light on other studies on autism. At the same time, it has an important place in terms of solving the social problem of exclusion and stigmatization. It is important to examine social exclusion and stigmatization on the axis of gender in order to reduce the confounding factor. Therefore, validity and reliability studies can be conducted again as a male and female version of the story scenario of the scale, which can be considered as a limitation of the study. In addition, the scale can be supported with different studies by using the current developed scale with other psychometrically validated measurement tools.

Conceptual and Theoretical Framework

Concepts

Exclusion

It is defined as the inability of people to enjoy some of their rights because they have behaviors that do not conform to different social norms.

Neurodevelopmental Disorders

Neurodevelopmental disorders (NDDs) are disorders with a developmental origin characterized by difficulties in social relationships, emotional confusion, communication problems, and inadequacy in educational skills.

Social Stigmatization

The social and psychological reactions of others to a person perceived as stigmatized.

Autism Spectrum Disorder

It is a neuro-developmental disorder characterized by limited social skills, communication difficulties, repetitive behavior patterns and adherence to routines that begin to manifest in early childhood.

Literature Review

According to studies, ASD was observed in 1 out of every 2,500 children in 1985 (Sezgin, 2016), 1 out of every 150 children in 2000 (CDC, 2022 as cited in Yazıcı ve Karsantık, 2023), 1 out of every 59 children in 2018 (Baio et al., 2014 as cited in Akkuş et al., 2020) and 1 out of every 44 children today (CDC, 2022 as cited in Yazıcı ve Karsantık, 2023). In the USA, ASD prevalence rates increased by 23% in the two-year period between 2006 and 2008 and by 78% in the six-year period between 2002 and 2008, and in the light of the data, these prevalence rates continue to increase today (Christensen et al, 2018 as cited in Gölbaşı et al., 2021). Since we still have not obtained sufficient statistics in Turkey, based on the statistical results predicted by the Autism Platform in previous years, it is thought that there will be 550,000 individuals with autism and around 150,000 children with ASD in the 0-14 age group in 2019. These data tell us that even in 2019, it is thought that there are more than two million people

affected by autism. This affected group includes the individual with ASD, their relatives and their environment (ODFED, 2019).

Method

In line with the development of the Stigma Scale in Autism Spectrum Disorder, a literature review was conducted and an item pool was created based on qualitative studies. The items in the item pool were divided into sub-dimensions "Mental Illness Stigma" and "Dangerousness Model of Stigma" was determined based on the modeling of the study. "ADHD Stigma Scale" was applied to the participants for the parallel form reliability analysis of the scale to be developed. As part of the validity study, exploratory factor analysis (EFA) was conducted to determine the construct validity of the scale. As a result of the factor analysis, items with factor loadings below 0.30 were removed from the scale. After the items were removed, the factor analysis was repeated. As a result of the repeated analysis, it was found that the scale initially had a 9-factor structure. If an item have on two factors and the difference between them was less then 0.10 was item removed. As a result of the item discarding, a 7-factor structure was obtained from the scale. The explained variance of the seven-factor scale was determined as 30%.

Results and Discussion

In this study, the ADHD Stigma Scale was used as a parallel form to the ASD Stigma Scale and it was aimed to measure the stigma variable. The forms were given to the participants at the same time. Reliability coefficients were interpreted by calculating the correlation coefficient of the stigmatization variable between the two forms. Before the Exploratory Factor Analysis (EFA) of the Autism Spectrum Disorder Stigma Scale (ASDSS), which has 38 items in total, the correlation of the items with each other was checked and the 5th, 28th and 32nd items with $p < .1$ were removed. The 38-item scale was ,thus, reduced to 35 with the removal of these three items. The items that fit in with two dimensions and did not have a difference of more than .10 between them were sorted one by one and the items with the lowest factor loadings were discarded respectively. The discarded items were 16th, 13rd, 26th, 38th, and 22nd items respectively. As a result of the EFA, these 5 items were discarded and the final scale was compromised of 30 items and 7 sub-dimensions. There are 11 items under the first factor (item numbers: 6, 4, 23, 10, 1, 24, 18, 19, 14, 15, 7), 5 items under the second factor (items numbers: 12, 21, 9, 3, 33), 4 items under the third factor (item numbers: 36, 35, 37, 27), 3 items under the fourth factor (item numbers: 2, 20, 8), 2 items under the fifth factor (item numbers: 30, 34), 3 items under the sixth factor (item numbers: 31, 25, 29), and 2 items under the seventh factor (item numbers: 17, 11). The identified factors were named as "Avoidance", "Prejudice", "Fear", "Pity", "Anger-Pressure", "Discrimination" and "Responsibility" respectively. The factor loadings of the 7-factor structure of the scale ranged between .45 and .74. The scale explains 58.525% of the total variance. In multidimensional designs, variance above 50% is considered sufficient (Büyükoztürk, 2010).

Conclusion and Suggestions

In the study, the items with factor loadings below 0.30 were removed from the scale. After the items were removed, factor analysis was performed again. As a result of the factor analysis, it was found that the scale initially had a 9-factor structure, but items with a difference of less than .10 were discarded if the items classified into two factors at the same time. As a result of the item discarding, a 7-factor structure was obtained from the scale. The explained variance of the seven-factor scale was determined as 30%. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the entire scale was found to be .72. The reliability coefficient obtained for the whole scale is above .70, which is the accepted value in scales (Anastasi, 1982). The reliability coefficient of the first factor was .90, the reliability coefficient of the second factor was .34, the reliability coefficient of the third factor was .66, the reliability coefficient of the fourth factor was .74, the reliability coefficient of the fifth factor was .18, the reliability coefficient of the sixth factor was .18 and the reliability coefficient of the seventh factor was .30. It is estimated that the items with low reliability coefficients have low reliability coefficients due to the small number of items. The reliability coefficients obtained indicate that the scale is reliable (Creswell, 2005). As a result of the parallel form analysis, the correlation coefficient was calculated as .55. As a result of the reliability and validity analyses, the "Stigmatization Scale in Autism Spectrum Disorder" was developed, consisting of a total of 31 items and 7 sub-factors. It is thought that this scale will contribute to the studies on individuals with autism.

GİRİŞ

İnsan biyolojik ve sosyal gereksinimleri bulunan bir canlıdır. Birinci derece gereksinimleri biyolojik ihtiyaçlar; ikinci derece gereksinimler ise psikososyal ihtiyaçlardır (Top vd., 2003). Biyolojik ihtiyaçlar; yeme içme ve sosyallik ihtiyacıdır. Psikososyal ihtiyaçlar ise iletişim kurma, hoşlanma, yakınlık kurma, deneyim paylaşma gibi faaliyetlerdir. Bu durum birey için sosyallik ihtiyacının da hayatında önemli bir yeri olduğunu göstermektedir (Çopuroğlu ve Mengi, 2014). Ancak bazen bu temel ihtiyacımız olan sosyallik gereksinimini ve iletişim becerilerini karşılayamayacak veya karşılamakta zorluk yaşayacak halde olduğumuz durumlar olabilir.

Sosyallik ve iletişimde zorluk yaşama nörogelişimsel bozukluklarda görülebilir. Nörogelişimsel bozukluklar (NGB); toplumsal ilişkilerde zorluk yaşama, duygu durumunda karışıklık, iletişim problemleri, eğitsel becerilerde yetersizlik ile karakterize olan bozukluklardır (APA, 2013). Bu grup bozukluklar; Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), dil ve konuşma bozuklukları (DKB), dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), özgül öğrenme bozukluğu, motor bozukluklar ve tik bozukluklarıdır. OSB; erken çocukluk döneminde varlığını göstermeye başlayan sosyal becerilerin sınırlılığı, iletişim güçlüğü, tekrarlayıcı davranış kalıpları ve rutinlere bağlılık ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur (APA, 2013). OSB; toplumsal iletişim bozukluklarına ve kısıtlı, yineleyici davranış örüntülerine göre farklı düzeylerde sınıflandırılmaktadır. Birinci düzey; destek almadığında toplumsal etkileşimindeki eksiklikleri fark edilen ikinci düzey; sözel ve sözel olmayan iletişimde büyük eksiklik yaşayan, başkalarından gelen iletişim kurma yaklaşımlarına az tepki veren veya beklenenden fazla tepki gösteren, odağını kolay bir şekilde değiştiremeyen ve davranışlarında esnek olamayan üçüncü düzey; sözel ve sözel olmayan iletişimde büyük eksiklikle birlikte çok kelime kullanmayan ve iletişim kurmak için beklenen davranış örüntüleri dışındaki yollara başvuran, odağını kolay bir şekilde değiştiremeyen ve davranışlarında esnek olamayan bireylerdir. DEHB; günlük hayattaki işlevselliği bozacak düzeyde dikkat süresinde azalma ve hareketlilik-dürtüsellik örüntüsü ile karakterizedir (APA, 2013). DEHB; hem dikkatsizliğin hem de aşırı hareketliliğin olduğu, dikkatsizliğin daha baskın olduğu ve aşırı hareketliliğin daha baskın olduğu tip olmak üzere üç farklı tipte görülebilmektedir. Danielson ve diğerleri (2024) Amerika'da 7-13 yaş arasında yaptığı çalışmada 7 milyon çocuğun DEHB tanısına sahip olduğu bulunmuştur (Danielson vd., 2024). Ayrıca bu oranın erkeklerde daha yaygın olduğu görülmektedir. Özgül Öğrenme Bozukluğu; bireyin zeka düzeyinin normal ya da normalin üzerinde olmasına ve herhangi bir nörolojik, işitsel ya da görsel yetersizliğin

bulunmamasına rağmen, akademik becerilerde gelişimsel olarak beklenenin altında performans göstermesiyle tanımlanan nörogelişimsel bir bozukluktur (APA 2013). Disleksi (okuma güçlüğü), disgrafi (yazma güçlüğü) ve diskalkuli (matematiksel işlem güçlüğü) olmak üzere üç temel alt türde sınıflandırılmaktadır. Bu nörogelişimsel bozukluğun okul çağındaki çocuklardaki görülme sıklığı %5-14, yetişkinlerdeki ise %4 oranındadır (Aksoy, 2019). Türkiye’de tanı almış özel öğretim öğrencilerinin %3’ünde bu bozukluk tespit edilmiştir (Melekođlu, 2017). Bu bozukluđa sahip çocukların yaklaşık %80’inde disleksi belirtileri gözlemlenmektedir (Akgül, 2024). Gelişimsel koordinasyon bozuklukları (GKB), günlük yaşam ve akademik alanda motor becerilerin yaşlarına göre önemli derecede gelişmemiş olmasından kaynaklı nörogelişimsel bir motor koordinasyon bozukluđudur (Aksoy, 2019; Tunçtürk vd., 2019). Yaygın görünmesine rağmen tanısı daha az olmakla birlikte sıklığı %1.8 ile %10.9 arasındadır (Tunçtürk vd., 2019). Dil ve konuşma bozukluđu; anlama, konuşma ve dilin herhangi bir alanında yaşlarına göre dil ve iletişim becerilerine uygun şekilde kullanamaması yani dili kullanma becerisinin engellenmesi olarak tanımlanmaktadır (Paul, 2007). Tik bozuklukları, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkan ve motor ile/veya vokal tiklerin gözlemlenmesiyle tanımlanan nörogelişimsel bozukluklar arasında yer almaktadır (Yazgan ve Bulut, 2016). Tikler; sıklık ve şiddet açısından dalgalı bir seyir izleyen, genellikle ataklar şeklinde ortaya çıkan, ani, hızlı, ritmik olmayan, istemsiz ve yinelenen hareketler ya da seslerdir ve bu sesler günlük hayatın işlevini bozarak birçok soruna (okul devamsızlığı, akran zorbalığı, iletişimde zorlanma vb.) yol açabilmektedir (Tan vd., 2020).

Damgalamanın tarihi eski Yunan dönemine kadar uzanmakta (Goffman, 1963) olup toplumun varsaydığı “normal” davranışın ya da görünüşün bireyde olmaması nedeniyle bireyin ayrımcılıđa uğraması ile ortaya çıkmaktadırlar (Soygür ve Özalp, 2005) Goffman (1963), Sosyal Damgalama Teorisinde damgalanmayı, bireyin sosyal norm ve değerlerin olumsuz bir şekilde dışında kaldığı varsayılan sosyal kimlik olarak tanımlamıştır. Goffman (1963)’e göre damgalama sosyal çevrede oluşmakta ve sadece damgalanan engelli çocukların değil, damgalanan bireyin ebeveynlerinin, arkadaşlarının, çevresinin de yaşam kalitesini büyük ölçüde etkilemektedir.

Pryor ve Reeder (2012)’in yaptığı araştırmaya göre damgalamanın dört türü vardır. Damgalama, kendi kendini damgalama, toplumsal damgalama, yapısal damgalama ve ilişkilendirme yoluyla damgalama olarak görülebilmektedir (Huws ve Jones, 2013). Toplumsal damgalama, damgalı olarak algılanan kişiye karşı diğer kişilerin sosyal ve psikolojik tepkileridir. Sahip olunan inanç ve doğuştan getirdikleri tepkileri, engelin ciddiyetinin ne

düzeyde algılandığı ve engelin medyadaki görüntüsü de çokça etkilidir. Toplum tarafından olumsuz şekilde etiketlenen bireyler, yalnızca dışlayıcı tutumların doğrudan etkilerine maruz kalmakla kalmaz; aynı zamanda bu damgalamayı içselleştirerek öz saygılarında ve öz yeterlik algılarında da düşüş yaşayabilirler (Corrigan vd., 2006). Kendi kendini damgalama, toplumsal damgalanmış olma durumunun sosyal ve psikolojik etkilerini kendine yansıtarak kendine yönelik damgalamayı içselleştirmesidir. İlişkilendirme yoluyla damgalama, damgalanmış kişiyle ilgili birine gösterilen sosyal ve psikolojik tepkileri ifade etmektedir. Çocuklar için bu tür damgalama ebeveynlerini, ailedeki diğer kişileri, bakıcılarını veya arkadaşlarını kapsayabilmektedir (Üstündağ, 2023).

OSBye yönelik damgalama halen güncel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır (Yu vd., 2020; Paula vd., 2020; Veroni, 2019). OSB'li bireyler her ne kadar belirli bir fiziksel görünüme sahip olsalar da, sosyal kurallara uymayan davranışları ile toplumun OSB hakkındaki bilgi eksikliği birleştiğinde, damgalanmaya maruz kalmaları kaçınılmaz hale gelebilmektedir (Broady vd., 2017). OSBli çocukların, öğretmenleri ve akranları tarafından tipik gelişim gösteren çocuklara kıyasla farklı algılanması (Abu-Hamour ve Muhaidat, 2014) sonucu okul ortamında ayrımcılığa maruz kalma gibi olumsuz deneyimlerin daha sık yaşanmasına sebep olduğu görülmektedir (Cappadocia vd., 2012). OSBli bireylerin sınırlı sosyal iletişim becerileri, kendine özgü ancak genel geçer olmayan iletişim tarzları, taklit becerilerindeki yetersizlik, alışılmadık ses ve davranış örüntüleri ile karşısındakinin duygularını anlamakta zorlanmaları, kişiler arası ilişkilerde karşılıklı etkileşimi engelleyerek zamanla tek taraflı iletişime ve bu bireylerin tuhaf bulunarak damgalanma ile kendine yabancılaşma yaşamasına neden olabilmektedir (Şahin ve Özyurt, 2022). Bu çocuklar, toplumun beklentilerini karşılayamama ve belirlenen davranış kalıplarına uyum sağlayamama nedeniyle dışlanmakta; kamusal alanlarda ise öfke dolu bakışlara, sözlü uyarılara, incitici etiketlemelere maruz kalmakta, "normal" olarak tanımlanan akranları etkileşimlerini sınırlandırılmakta ve bazı sosyal ortamlarda engellenmeye çalışılmaktadırlar (Uz ve Kaya, 2018). Anneler, çocuklarının OSB yüzünden küçükken daha az damgalamaya maruz kaldıklarını çünkü çocuk oldukları için yaptıkları davranışları çocukluklarına verdiklerini belirtmişlerdir. Bununla birlikte yine de çocuk OSBye sahip olması nedeni ile aile bireylerinden daha az ilgi görebilmekte, kreşte öğretmenler tarafından dışlanabilmekte ve sosyal ortamda yaşıt çocuklar tarafından ayrımcılığa maruz kalabilmektedir. Bu durum çocuğun sosyalleşmesinin ve arkadaşlık kurmasının önünde bir engel teşkil etmektedir (Uz ve Kaya, 2018).

OSBnin sebebi tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, en yaygın kabul gören görüş,

birden fazla faktörün (epigenetik yatkınlık, hücresel stres, çevresel faktörler, psikososyal faktörler vb.) etkileşiminin bu bozukluđun ortaya çıkmasında rol oynadıđı yönündedir (Dađıdır vd., 2022; Klei vd., 2012; Sanders vd., 2015). OSB'nin nedeniyle ilgili arařtırmalar devam etmekte olup psikojenik teori, afektif (duygusal) görüş teorisi, zihin kuramı teorisi, merkezi bütünleme teorisi ve davranıřsal teori olmak üzere çeřitli teoriler ortaya atılmaktadır (Tokuç, 2009). Psikojenik teoriye göre OSB; dođuřtan psikojenik stresle meydana gelen annenin sođuk ve ilgisiz, babanın ise hořgörüsüz olduđu ailelerin çocuklarında görölür (Mara, 2009). Davranıřsal teoriye göre OSB; içsel nedenlerin yanı sıra sosyal-çevresel etmenlerin iliřkisiyle ortaya çıkmaktadır (Hixson vd., 2008). Afektif (duygusal) teoriye göre OSB; dođuřtan gelen duygusal etkileřime girmede yetersizlik durumuyla bađlantılı görölmektedir (Baron- Cohen, 1988). Zihin kuramı teorisine göre OSB; biliřsel alandaki anomalilerden dolayı kendi ve bařkalarının zihinlerini anlayabilmede ve öngörmeye güçlük sonucu ortaya çıkmaktadır (Baron- Cohen, 2000). Teoriler farklı bakıř açılarıyla farklı perspektiften bakmıř olsalar da OSB tek bir nedenle açıklanamaz olup psikolojik, biyolojik ve çevresel faktörlerin sonucu olarak ortaya çıkar (Güller vd., 2020). Arařtırmalara göre, her ne kadar 8–12. aylar gibi erken dönemlerde kesin tanı koymak mümkün olmasa da; 5 yařtan önce, özellikle 18–24. aylar arasında OSB tanısı güvenilir řekilde koyulabilmektedir (Sayan ve Durat, 2007). Tanı alma ve tedavi süreçlerinde aileler önemli bir rol oynamaktadır (Akkuř vd., 2020). Fakat ilk teřhis sonrası tanıyı kabullenme, yařam tarzındaki deđiřikliklerle mücadele etmek, çocukların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını deđerlendirebilme ve karřılayabilme aileler için zor olabilmektedir (Çınar, 2024). Erken tanı, özel eđitimin mümkün olan en kısa sürede başlaması açısından büyük önem tařır; çünkü küçük yařtaki çocuklar öğrenme dönemlerinde yüksek potansiyele sahiptir ve eđitimden daha fazla fayda sađırlar (Korkmaz, 2010). Ayrıca erken tanı, ailenin sürece daha iyi hazırlanmasına ve uygun bir strateji geliřtirmesine olanak verir.

OSBde tanı sürecinde yařanan sıkıntılar iki bařlık altında incelenmektedir; İlki ailesel ve çevresel sıkıntılar ikincisi ise sađlık sistemine iliřkin olan sıkıntılardır. Ailesel ve çevresel sıkıntılara baktığımızda aile çocuđun gelişim süreci ile ilgili bilgiye sahip olmadığı için ve çocuđun davranıřlarını olađan bulduđu için yardım aramamaktadır; Aile ile ilgili bir diđer faktör ise ailenin çocuđun OSBli olduđunu kabul etmemesi veya reddetmesidir. Sađlık sıkıntılarına bakıldıđında ise gidilen hastanede randevu almanın uzun sürmesi, personel eksikliđi, doktorların çok hasta bakmak zorunda kalmaları ile olgunun eksik ya da kayıp deđerlendirilmesi gibi durumlar tanıyı geciktirmektedir (Aydos ve Çalıř, 2021). Erden vd., (2009) yaptıkları çalışmada OSB ve yaygın gelişim bozukluđunda aile hekimlerinin rolünü

incelemiş ve çalışmada OSByi ilk fark eden kişilerin çocukların anneleri (%52.7) olduğunu aktarmıştır. Bu çalışmaya ek olarak Foster vd., (2025) yaptıkları çalışmada tanı almak için süreci başlatanların yine aileler (%59.5) olduğunu belirtmiştir. Aileler çocuk hekimine gittiğinde hekimlerden sadece %18.8'i belirtileri fark etmiş ve çocukların fiziksel gelişimi ya da kişiler arası ilişkileri sorulduğunda doktorlardan %9.5'i çocuğun gelişiminin normal seyrettiğini söylemiştir. Aile hekimlerinin %7.1 'inin çocuğun bir süre daha takip edilmesi gerektiğini söylediği, %8'inin sevk önerdiği, %9.1'inin "Yapılacak bir şey yok" dediği, %32.4'ünün ise "Erkek çocuklarında böyle olur", "İleride açılır", "Konuşur", "6-7 yaşa kadar bekleyelim" şeklinde ifade ettiği görülmüştür. Ayrıca yılda 4-24 kez çocuk hekimi tarafından düzenli bir şekilde gözlenen çocukların sadece %4'lük bir kısmı OSB ya da Yaygın Gelişim Bozukluğu (YBG) tanısı almıştır (Erden vd., 2009). Aileler gittikleri sağlık kuruluşlarında psikolog, psikiyatrist ve çocuk psikiyatrye görünmelerine rağmen semptomların devamı halinde tekrar gelmeleri, endişe etmemeleri gerektiği ya da bir sorun olmadığına yönelik dönütler almışlardır. Ancak üçüncü kez bir teşhis koymak için gittikleri danışmanlıkta OSB'ye sahip olan çocukların %60 kadarı bir dönüt alabilmiş ve geri kalan kısım ise tekrar bir danışmanlık alma sürecine girmiştir (Howlin ve Asgharian, 1999). Bununla birlikte tanı alan OSBlı bireyler gittikleri sağlık kuruluşlarında yanlış tanı da alabilmekte ve bu yanlış tanıya göre tedavi planı uygulanabilmektedir (Thayer vd., 2024). Tedavi planında verilen tanı ve ilaçlar OSBlı bireyler açısından psikolojik ve fiziksel strese yol açabilmektedir. Yetişkin OSBlı bireylerin de sağlık kuruluşlarında engellere maruz kaldıkları korku, anksiyete, utanç gibi duygular nedeniyle ihtiyacı olan yardımı almakta zorlandıkları belirtilmiştir. Ayrıca bakım sürecini de takip etmekte zorlandıklarını ifade etmişlerdir (Arnold vd., 2024). Bu çalışmalara ek olarak An vd., (2020), Foster vd., (2025), Khalil vd., (2025)'nin yaptığı çalışmalar da bu durumu destekler niteliktedir.

Amerika'da yaşayan asyalı aileler çocuğunun OSB tanısı aldığını çevresine ve ailesine söylemekten çekindiğini, akrabalarının tanı süreci ve sonrasında OSB ilgili bilgi edinmek için uğraşmadığını, ailelerinden bu konuda yardım görmediklerini ifade etmişlerdir (Khalil vd., 2025). Ayrıca Asya toplumlarında bu gibi konuların çok konuşulmadığını ve bazen de akrabalarının tanıyı kabul etmediklerini ifade etmişlerdir. İran'da gerçekleşen bir çalışma ebeveynlerin hayat kalitesini evliliklerinden memnun olmalarının, sağlık durumlarının ve akraba-özel bir yakından gelen desteğin arttırdığını göstermiştir. Ayrıca profesyonel destek ve çocuğa bakım verirken gerçekleşen olumlu tecrübeler de hayat kalitesine olumlu olarak etki etmektedir (Samadi vd., 2025). Sosyal desteğin az olması ebeveynlerde ve bakım verenlerde

hayat kalitesinin azalmasında rol oynamaktadır. OSBli çocuklar ve aileleri etrafındaki kişiler tarafından dışlandıklarını, diğerlerinin onlara acıdığını ve kötü gözle baktığını ifade etmiştir. Ayrıca çocukların okullarında belirli zorluklarla karşılaştıkları aileler tarafından ifade edilmiştir (Turan vd., 2020). Ebeveyne karşı olan damgalama bakım veren çođunlukla anne olduđu için daha çok anneye yönelik çocukla çok konuşmadığı, ilgilenmediğı yalnız bıraktığı gibi gerekçelerle yüklenilmektedir (Uz ve Kaya, 2018; Estrin vd., 2023). Hatta babalar da anneleri çocukla ilgilenmediğı gerekçesi ile sorumlu tutmaktadır. OSBli çocuklara sahip ailelerin ne ölçüde damgalanmaya ve dışlanmaya maruz kaldıkları araştırılmıştır (Akkuş vd., 2020). Bu sonuçlara göre araştırmaya dahil edilen ailelerin %83'ü OSBli çocuklarının arkadaş bulmada güçlük çektiğini ve okul arkadaşlarının %76'sının bazı zamanlarda çocuklarını tuhaf ve garip olarak etiketlediklerini ifade etmektedirler. Ailelerden %22'si OSBli çocuklarına akranları tarafından incitici lakaplar takıldığını, ayrıca OSBli çocuklarının sık sık kendisiyle alay edildiğini ifade ettiğini belirtmektedirler. Ebeveynler kendilerini de çocukların OSBli olmasından sorumlu tutmakta ve bu durumu şu şekilde ifade etmektedir;” Çok televizyon izlettiğim için oldu”, “Yaptığım bir günahın cezası olduğunu düşünüyorum.”, “Düzgün besleyemediğim için olduğunu düşünüyorum ve kendimi suçluyorum”. 666 ebeveyn ve 453 öğretmenle yapılan bir diğer araştırmada ebeveynlerin %29.1'i, öğretmenlerin ise %49'u OSBli bir çocuđun kendi çocuklarıyla aynı sırada olmasından hoşnut olmayacaklarını ifade etmişlerdir. Ebeveynlerin %40.7'si öğretmenlerin ise %62.7'si OSBli çocukların örgün eğitim okullarından farklı okullarda eğitim almaları gerektiğini belirtmektedirler (Karabekirođlu vd., 2009). Ebeveynlerin diğerleri tarafından damgalanacakları düşünmesi de OSB tanısına sahip çocuklarına karşı sosyal ve duygusal sonuçlar doğurmaktadır. Ebeveynlerin bireysel olarak hissettikleri damgalanma çocukların sosyal etkinliklerinin azalmasına, akranları ile görüşme sıklığının azalmasına sebep olmaktadır (Green, 2003) hatta ebeveynler kendilerini de çevreden izole etmek zorunda kalmaktadırlar (Estrin vd., 2023). Ailelerin üçte biri otizimli bir çocuđa sahip oldukları için ayrımcılıđa maruz kaldıklarını ve kendilerini çaresiz hissettiklerini bildirdi, %48,8'i damgalanmadan dolayı ekonomik sorunlar yaşadıklarını bildirdi, %47,4'ü çalışma saatlerini azaltmak zorunda kaldı ve %35,5'i çocuklarının OSBye sahip olmasından dolayı çalışmayı bırakmak zorunda kaldığını belirtti (Paula vd., 2020). Ayrıca OSB gibi bozukluklara sahip çocukları olan aileler, toplumun bu durumu değersiz gördüğünü, ayrımcılık yaptığını düşünmektedir ve suçluluk, öfke, endişe, çaresizlik gibi duyguları hissetmektedirler (Green, 2003).

OSBli çocuklarla yapılan Erken Yođun Davranışsal Müdahalenin (EIBI) OSBli çocuklarda

daha uyum sağlayıcı davranışlara yol açtığı, konuşma ve sosyalleşme yetilerinde de belirli düzeyde bir yükselme gösterdiği bulunmuştur (Eldevik vd., 2012). Erken davranışsal işaretler gösteren bebeklerde yapılan bir müdahale programında da erken yapılan müdahalelerin OSB semptomlarını azaltmada ve dil gelişimini desteklemede yararlı olduğu görülmüştür (Whitehouse vd., 2021). Aileler ve müdahaleyi yapan uzmanlar ile birlikte bireyselleştirilen ve erken yaşta yapılan Bireysel Sosyal Etkileşim (BSE), OSBli çocuklar üzerinde verilen zamana göre farklılık göstermiştir (Guthrie vd., 2023). 18 aylık çocuklar 27 aylık çocuklara göre alıcı- ifade edici dilde ve sosyal iletişim becerilerinde daha iyi kazanımlar göstermiştir. Farmakolojik tedavinin OSB üzerinde bilimsel açıdan bir etkililiği görülme de OSBnin getirdiği öfke nöbetleri, endişe, depresyon, yeme sorunları, uyku problemleri, tikler ve zarar verici davranışlar gibi eşlik eden davranış sorunlarında kullanılabilir (Korkmaz, 2010). Bunların yanı sıra, diyet uygulamaları, besin takviyeleri, şelasyon tedavisi (ağır metallerin atılma yöntemi), müzik terapisi, duyu bütünleme çalışmaları ve akupunktur gibi yöntemler OSB tedavisi için kullanılmış ancak kesinliği halen tartışılmakta olan tedavi yöntemleridir (Hangül ve Tufan, 2022). Foster vd., (2025) yaptıkları çalışmada hekimlerin ebeveynlere nootropik (%40.4), anksiyeteyi azaltan ilaçlar (%12.5), antipsikotik (%3-4), antibiyotik (%3-4) önerdiklerini ifade etmiştir fakat davranışsal ve gelişimsel müdahalelerin hekimler tarafından daha az önerildiği görülmüştür.

Araştırmalara baktığımızda 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1'inde (Sezgin, 2016), 2000 yılında her 150 çocuktan 1'inde (CDC, 2022), 2012 yılında her 1000 çocuktan 69'unda (Christensen vd., 2018), 2020 yılında her 59 çocuktan 1'inde (Maenner vd., 2020) ve günümüzde ise her 44 çocuktan 1'inde görülmektedir (CDC, 2022). Ayrıca OSB'nin prevalans oranları ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 2020 yılında 8 yaş örnekleme ile yapılan bir çalışma OSB tanı yaygınlığının 36 çocuktan 1'inde görüldüğünü göstermiştir (Maenner vd.,2020) 2022'de tekrarlayan çalışma oranın 31 çocuktan 1'e yükseldiğini ortaya koymuştur (Shaw vd., 2025). İtalya'nın merkez şehirlerinden biri olan Pisa'da yapılan bir çalışma ise OSB tanısının 126 çocuktan 1'inde olduğunu ortaya koymuştur (Narsizi vd., 2018). Türkiye'de de benzer şekilde OSB tanılı bireylerin arttığı bilinmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019). Tohum Otizm Vakfı tarafından 2008 yılında yapılan Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli örnekleminde gerçekleştirilen çalışmada 18-36 ay arasında yaklaşık 45.000 çocuğun OSB riski taşıdığı ifade edilmiştir (Tohum Otizm Vakfı, 2008). 2018 yılında Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ise o yıl içerisinde 107.834 çocuğun OSB tanısı aldığı görülmektedir. Bu veriler ışığında OSB ile artık toplumda ve sosyal ortamlarda

karşılaşma oranımız da artmaktadır (Şahin ve Özyurt, 2022).

Araştırmalar göstermektedir ki OSB hakkında bireyler bilgilendirilmeli, farkındalık çalışmaları arttırılmalıdır. Yapılan çalışmalardaki bulgular, bireylerin OSB ile ilgili pek çok yanlış bilgiye, inanişaya ve tutuma sahip olduğunu bize göstermektedir (Biber vd., 2018). Örneđin OSB ile ilgili yanlış ve yanıltıcı medya içeriklerine maruz kaldıklarında, OSBli bireyler hakkında gerçek dışı yargılar geliştirebilmektedir. Özellikle medyada OSBli bireylerin genellikle üstün yetenekli kişiler olarak temsil edilmesi, tüm OSBli bireylerin benzer şekilde olađanüstü becerilere sahip olduđu yönünde hatalı bir genellemeye yol açabilmektedir (Yazıcı ve Karsantık, 2023). Bu yanlış bilgi, davranış ve tutumlar da toplumdaki bireylerin OSBli bireylere yönelik damgalayıcı davranışlar sergilediđini düşündürmektedir (Biber vd., 2018). Bu yüzden OSBli bireyin ve çevresinin yaşadığı güçlükleri anlamak ve iyileştirmeye yönelik OSB hakkında bilgilendirmeler yapılması, farkındalık kazandırılması gereklidir (Tüfek ve Sarı, 2016). Bu farkındalık sadece OSBli bireylerin yakınlarının değil, her kesimin kazanması gereken bir farkındalıktır. Bunun nedeni, her etnik kökenden ve her sosyo-ekonomik durumdan insanın OSB'ye sahip olabilmesidir (Maenner vd., 2020). Bu sebeple herkesin OSB hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olması gerekmektedir. Bu farkındalığın artması ile birlikte OSBli bireyler ve ailelerinin sosyal destek unsurlarının artması, topluma kaynaşmaları ve çevre ile sağlıklı etkileşime girebilmeleri kolaylaştırılabilir (Yazıcı ve Karsantık, 2023). Bu yönde toplumun OSB'ye yönelik olumsuz tutumlarını değiştirmek önemlidir (Arslan, 2023).

Literatürde damgalanma üzerine çalışmalar yer alsa da bunu ölçecek bir ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmamız; TOSBYDÖnün kaç alt boyuttan oluştuđunu ve TOSBYDÖnün geçerli ve güvenilir bir ölçek olup olmadığını ölçmeyi amaçlamaktadır.

YÖNTEM

Bu bölümde araştırmada kullanılan araştırma modeli, evren ve örnekleme, veri toplama araçları, verilerin analizi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu bu araştırmaya gönüllü olarak katılan 18 yaş üstü bireyler dahil edilmiştir. Dahil edilen katılımcıların verileri 24.02.2024-25.03.2024 tarihleri arasında; Kastamonu Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerden, bu üniversitelerin içerisindeki okul dersliklerinden, Kastamonu, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Ankara vb. illerde yer alan kafeler ve parklar başta olmak üzere her kesimden bireyin yer alabileceđi sosyal ortamlardan toplanmıştır. Pilot çalışmada kolayda örnekleme yöntemi

kullanılarak ölçek maddelerinin uygunluğu test edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi, araştırmacıların kolayca ulaşabildiği kişilerden veri topladığı ve küçük gruplarda çalıştığı olasılıksız örnekleme türüdür (Büyüköztürk vd., 2017). Pilot çalışma sonrası genel popülasyona uyarlarken her katılımcının çalışma grubuna girme olasılığı eşit olması için basit rastgele örneklem kullanılmıştır. Basit rastgele örnekleme, çalışma grubunun, evrende yer alan tüm katılımcıların eşit ve bağımsız seçilme olasılığının bulunduğu bir örnekleme yöntemidir (Karasar, 2012). Çalışmaya katılanların %58.4'i (n=202) kadın, %41.6'si (n=144) erkektir. Çalışmaya katılan %98.6 kişinin (n=341) ana dili Türkçedir. %1.4 (n=5) kişinin ise ana dili Türkçe değildir. Yaş aralığı, 18-75 yaş arasını kapsamaktadır. Katılımcıların %6.9'u (n=24) ilkokul, %6.6'sı (n=23) ortaokul, %17.1'i (n=59) lise, %11.3'ü (n=39) ön lisans, %54.6'sı (n=190) lisans, %2.3'ü (n= 8) eğitim almaktadır/almıştır. Medeni duruma bakıldığında % 35.3 (n=122) evli, %46.8 (n=162) bekar, %1.7 (n=6) boşanmış, %3.2 (n=11) bekar ama partneriyle yaşıyor, %5,2 (n=18) bekar ve partneriyle ayrı yaşıyor, %5.5 (n=19) söylemek istemiyor ve %0.9 (n=3) diğer olarak belirtilmiştir. Aylık gelir düzeyine bakıldığında katılımcıların %34.7'si (n= 120) 1000-10.000 TL, %14.8'i (n= 52) 11.000-20.000 TL, %8.7'si (n= 30) 21.000-30.000 TL, %10.8'i (n=37) 31.00- 40.000 TL, %5.6'sı (n= 19) 41.000- 50.000 TL, %1.5'i (n= 5) 51.000 TL ve üstü bir gelire sahip olduğu belirtmiştir. Gelir düzeyinde yer alan rakamlarda 2022 yılı asgari ücreti (5.004₺) baz alınmıştır. OSBli yakını olduğunu belirten 45 katılımcı vardır. OSBli yakını olan katılımcıların yakınlık düzeylerine bakıldığında ise %8.1'i (n=28) akraba, %0,9 (n=3) iş arkadaşı, %2.3 (n=8) komşu ve %1.7 (n=6) diğer olarak belirtmiştir. Otizmlili yakınla geçirilen zamana bakıldığında katılımcıların %76.6'sı (n=265) 0 gün, %1.7'si (n= 6) 1 gün, %0.7'si (n= 2) 2 gün, %0.4'ü (n= 1) 4 gün, %0.4'ü (n= 1) 5 gün zaman geçirdiği belirtmiştir.

Ölçek Maddelerin Oluşturulması

TOSBYD Ölçeği OSBde damgalamayı ölçek için hazırlanmıştır. Madde havuzunun oluşturulması aşamasında OSBde damgalama, OSB tanısına yönelik davranış-tutum, düşünceyi ve temel bilgileri belirleme amacı ile nitel çalışmalardan yararlanılmıştır (Yu ve Harrison, 2020; Veroni, 2019; Uz ve Kaya, 2018; Tüfek ve Sarı, 2016; Turan vd., 2020; Thayer vd., 2024; Green, 2003; Bekiroğlu, 2021; Abu Hamour vd., 2014) ve bu çalışmalar doğrultusunda verilen bilgilerden yola çıkılarak madde havuzu oluşturulmuştur. Kullanılan kaynakların başında ilk olarak American Psychology Association'ın yayımladığı Diagnostic and Statical Manuel of Mental Disorder (DSM) 5 başta olmak üzere Dergipark, Google Scholar, Research Gate, Pubmed, YÖK Akademik, YÖK Tez taranmış ve OSBde damgalamaya yönelik çalışmalar

(Şahin ve Özyurt, 2022; Kurt vd., 2023; Çopurođlu ve Mengi, 2014; Broady vd., 2017; Veroni, 2019; Corrigan vd., 2006) nörogelişimsel bozukluđa ilişkin çalışmalar (Günay Ay ve Kılıç, 2019; Türkođlu vd., 2019; Aksoy, 2019; Ertem, 2005) OSB tanısına yönelik çalışmalar (Erden vd., 2009; Karaaslan ve Karaaslan, 2016; Turan vd., 2020) OSB farkındalık (Arslan, 2023; Yener ve Geçer, 2021; Gölbaşı vd., 2021; Biber vd., 2018) ve damgalama kuramına (Yaman ve Güngör, 2013; Özmen ve Erdem, 2018) yönelik araştırmalar incelenmiştir. Bu kaynakları temel alarak hazırlanan ve başta 38 tane olan maddeler sonrasında 5, 13, 16, 22, 26, 28, 33 ve 38. maddeler çıkarılmış ve 30 madde olarak belirlenip uzman görüşlerine sunulmuştur. Uzman görüşüne sunulan maddelerin bazılarında deđişikliğe gidilmiştir. Ayrıca ek maddeler eklenmiş ve sonrasında tekrar bir uzman görüşüne sunulmuştur. Maddeler ile birlikte maddelerin anlaşılabilirliğini arttırmak ve bireylerin günlük hayat rutinleri temel alınarak damgalama düzeylerini daha iyi ölçebilmek amacıyla OSBl bir bireyi anlatan kısa bir senaryo TOSBYDÖ ölçeđinin ilk kısmına eklenmiş ve devamında TOSBYDÖyü oluşturacak olan maddelere yer verilmiştir. Senaryo yapılan literatür taramasından yola çıkılarak hazırlanmış ve farklı uzmanlardan görüş alınarak revize edilmiştir. Yapılan deđişiklikler sonrasında ölçeđi oluşturan maddeler son haline getirilmiştir. Taslak olarak hazırlanan ölçek pilot çalışma sırasında 108 kişiye uygulanmıştır. Ölçek geliştirme çalışmalarında gerçekleştirilecek analizler için madde sayısının beş ila on katı büyüklükte katılımcıya ulaşmanın yeterli olduđu belirtilmektedir (Kass ve Tinsley, 1979; Bryman ve Cramer, 2001; Tabachnick ve Field, 2007). Bu çalışmada örneklem 346 kişiye genişletilmiştir. Çalışmada ölçekler ve demografik bilgi formu katılımcılara elden dağıtılarak katılımcılar tarafından bilinçli olarak doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların formu doldurması yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. TOSBYDÖ Ölçeđi (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Kararsızım, (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle Katılıyorum şeklinde olmak üzere beşli likert sistemine göre derecelendirilmiştir.

Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada Toplumun Otizm Spektrum Bozukluđuna yönelik Damgalama Ölçeđi (TOSBYDÖ) güvenilirliğini ölçmek amacıyla Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluđu Damgalama Ölçeđi (DEHBDÖ) kullanılmıştır.

DEHB Damgalama Ölçeđi

Bu ölçek Kellison ve diđerleri (2010) tarafından geliştirilmiştir. Kıransan ve Kaya tarafından (2022) Türkçeye uyarlanmıştır. 26 maddeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 4'lü derecelendirmeye e (1= kesinlikle katılmıyorum; 2= katılmıyorum; 3=katılıyorum; 4 = kesinlikle katılıyorum) sahiptir. Ölçeđin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenilirlik katsayısı .84

olarak bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Bu çalışmada korelasyon ve açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Korelasyon analizi, iki yöntem arasındaki bağıntıyı bulmak ve bağıntının yönünü veya derecesini ölçmek için kullanılan analiz türüdür (Genç vd., 2003). Faktör analizi, aralarında ilişki olduğu varsayılan birçok değişkenin doğrudan gözlemlenemeyen daha az sayıdaki değişkenleri yorumlanabilir hale getirmesine aracılık eder (Çolakoğlu ve Büyükeksi, 2014). Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) ise ölçek geliştirme makalelerinde madde havuzunda yer alan maddelerin hangilerini işe yaradığı hangilerinin işe yaramadığını görmek için kullanılan istatistiksel yöntemdir (Orçan, 2018).

BULGULAR

TOSBYDÖ Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizine ilişkin bulgular TOSBYDÖ Ölçeğinin faktör yapısını incelemek amacıyla öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmıştır. Verinin AFA için uygun büyüklükte olup olmadığını ölçmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett's Test of Sphericity değeri hesaplanmıştır. KMO değeri .90 ($p < .01$) ve Bartlett's Test of Sphericity Kay Kare değeri ise 3348,398 ($p < .01$) bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda örneklem büyüklüğünün faktör analizini yapmak için "yeterli" olduğuna karar verilmiştir. 0.5-.01 arası değerler KMO için kabul edilebilir olarak görülürken 0.5 altında kalan değerler veri setinin faktör analizine uygun olmadığını gösterir (Büyüköztürk, 2010). Varimax döndürme tekniği kullanılarak yapılan AFA analizi Tablo 2'de belirtilmiştir.

Tablo 1. TOSBYDÖ'nün Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (n=346)

	Kaçınma	Önyargı	Korku	Acıma	Öfke-Baskı	Ayrım	Sorumluluk
M6	.717						
M4	.702						
M23	.695						
M10	.692						
M1	.683						
M24	.676						
M18	.674						
M19	.671						
M14	.625						
M15	.552						
M7	.552						
M12		.685					
M21		-.587					
M9		.557					
M3		.482					

M33	.458						
M36	.781						
M35	.643						
M37	.534						
M27	.467						
M2	.748						
M20	.743						
M8	.695						
M30	.674						
M34	.654						
M31	.630						
M25	.720						
M29	.681						
M17	.724						
M11	.479						
Açıklanan Varyans (%) = 30,338 7,021 4,797 4,581 4,295 4,019 3,474							

Açımlayıcı faktör analizine 346 kişiye uygulanan 38 madde ile başlanmıştır. Toplamda 38 madde olan TOSBYDÖ Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmadan önce maddelerin birbiri ile korelasyonuna bakılıp $p < 0.1$ olan “5. Ahmet’e sosyal ortamlarda arkadaş ilişkileri kurabilmesi için yardım etmek isterdim”, “28. Ahmet’in gerekli psikolojik müdahaleleri alması için ailesine yardım etmek isterdim” ve “32. Ahmet’e öğretmenlerinin daha iyi eğitim alması için yardım etmesi gerektiğini düşünürüm” maddeleri çıkarılmıştır. 38 madde olan ölçek bu üç maddenin çıkarılması ile 35’e düşmüştür. AFA sonuçları incelendiğinde madde yükü .30 altında olan bir madde olmadığı için madde çıkarılmamıştır. İki boyuta giden ve aralarında .10’dan yüksek fark bulunmayan maddeler tek tek sıralanıp en düşük faktör yükü alan maddeler sırasıyla atılmıştır. Atılan maddeler sırasıyla “16. Ahmet ile aynı ortamda eğitim almanın diğer çocukların gelişimini etkileyeceğini düşünürüm.”, “13. Ahmet’in sürekli gürültü yaparak beni rahatsız edeceğini düşünürüm.”, “26. Ailesi tedavi olmasını istemese bile Ahmet’i tedavi olması için zorlardım.”, “38. Dışarıda bir yerde Ahmet ile birlikte görülmek istemem.”, “22. Ahmet’in, ailesi tarafından iyi yetiştirilmediği için toplum kurallarına uygunsuz davranışlar gösterdiğini düşünürüm.” ‘dür. Yapılan AFA sonucunda 5 madde çıkarılmış ve ölçek 30 madde olarak belirlenmiştir. Faktör desenini ortaya koymak için 346 kişiye uygulanan ölçeğin yapılan Açımlayıcı Faktör Analizinde 30 maddenin 7 alt boyutu olduğu belirlenmiştir. Tablo 2 incelendiğinde 1. faktör; faktör yükleri .55 ve .71 arasında değişen 11 maddeden; 2. faktör; faktör yükleri .45 ve .68 arasında değişen 5 maddeden; 3. faktör; faktör yükleri .46 ve .78 arasında değişen 4 maddeden; 4. faktör; faktör yükleri .69 ve .74 arasında değişen 3 maddeden; 5. faktör; faktör yükleri .65 ve .67 arasında değişen 2 maddeden; 6. faktör; faktör yükleri .63

ve .72 arasında değişen 3 maddeden; 7. faktör; faktör yükleri .47 ve .72 arasında değişen 2 maddeden olmak üzere; ölçeğin 30 maddeden oluştuğu görülmektedir. Bu faktörler toplam varyansın %58.525'ini açıklamaktadır. Çok boyutlu desenlerde %50'nin üzerinde çıkan varyans yeterli olarak görülür (Büyüköztürk, 2010).

Tablo 2. TOSBYDÖ Faktörlerinin DEHB ve Birbirleriyle Korelasyonları
DEHBDÖT Kaçınma Önyargı Korku Acıma Öfke-Baskı Ayrım Sorumluluk

Kaçınma	.295	1	.407	.524	.483	.370	.304	.163
Önyargı	.258	.407	1	.431	.388	.154	.265	.295
Korku	.207	.524	.431	1	.381	.315	.279	.244
Acıma	.326	.483	.388	.381	1	.265	.258	.221
Öfke-Baskı	.177	.370	.154	.315	.265	1	.204	.034
Ayrım	.244	.304	.265	.279	.258	.204	1	.169
Sorumluluk	.207	.163	.295	.244	.221	.034	.169	1
DEHBDÖT	1	.295	.258	.207	.326	.177	.244	.207

Tablo 3 incelendiğinde DEHBDÖT ve Kaçınma alt boyutu arasında ($r=.295$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki; DEHBDÖT ve Önyargı alt boyutu arasında ($r=.258$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki DEHBDÖT Korku alt boyutu ve arasında ($r=.207$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki; DEHBDÖT ve Acıma alt boyutu arasında ($r=.326$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki; DEHBDÖT ve Öfke- Baskı alt boyutu arasında ($r=.177$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki; DEHBDÖT ve Ayrım alt boyutu arasında ($r=.244$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki; DEHBDÖT ve Sorumluluk alt boyutu arasında ($r=.207$) pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi tüm faktörler hem DEHBDÖT ile hem de birbirleriyle düşük düzeyde bir korelasyon göstermektedir.

TARTIŞMA VE SONUÇ

OSB bir eksiklik veya kusur olarak nitelendirilmemesi gereken yaşam boyu devam eden geniş yelpazeli bir sosyal uyum bozukluğudur. Literatüre bakıldığında sosyalliğe sahip olmak toplum içerisinde kabul gören bir davranışken, sosyallikten uzak olmak ise toplum normlarının dışında veya normal olmayan olarak nitelendirilmiştir (Çopuroğlu ve Mengi, 2014). Bir rahatsızlığa

sahip olmak da uzun yıllardır damgalanmaya neden olan faktörlerdendir (Bekirođlu, 2021). Literatüre bakıldığında OSB ve damgalanma çeşitli çalışmalar yapılmış (Şahin ve Özyurt, 2022; Karabekirođlu vd., 2009; Uz ve Kaya, 2018; Çopurođlu ve Mengi, 2014) ancak bunu ölçecek bir ölçme aracı geliştirilmemiştir. Bu çalışmada OSBde damgalanmaya yönelik görüşleri belirlemek amacıyla “Toplumun Otizm Spektrum Bozukluđuna yönelik Damgalama Ölçeđi” geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda literatür taraması gerçekleştirilmiş, nitel çalışmalardan yola çıkılarak madde havuzu oluşturulmuştur (Yu ve Harrison, 2020; Veroni, 2019; Uz ve Kaya, 2018; Tüfek ve Sarı, 2016; Turan vd., 2020; Thayer vd., 2024; Green, 2003; Bekirođlu, 2021; Abu Hamour vd., 2014). Madde havuzundaki maddelerin alt boyutlara ayrılması “Mental İllnes Stigma” ve “Dangerousness Model of Stigma” (Corrigan vd., 2006) çalışmasının modellemesinden yola çıkılarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu amaç doğrultusunda; Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması, 18 yaş üzeri 346 kişiden oluşan genel popülasyonda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca geliştirilmek istenen ölçeđin paralel form güvenirliliđi belirlenmesi amacıyla katılımcılara “Dikkat Eksikliđi ve Hiperaktivite Bozukluđu Damgalama Ölçeđi” (Kellison vd., 2010) uygulanmıştır. Geçerlilik çalışması kapsamında ölçeđin yapı geçerliliđinin belirlenmesi amacıyla AFA yapılmıştır. Yapılan AFA sonucunda bulunan faktör yük değerleri 0.30’un altında olan maddeler (5- 28- 32) ölçekten çıkarılmıştır.

Maddelerin çıkarılması sonrasında tekrar faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucu, ölçeđin öncelikle 9 faktörlü yapıya sahip olduđu ancak faktörlerin iki faktöre aynı anda gitmesi durumunda aralarında .10’dan az fark olan maddeler (16, 13, 26, 38, 22) çıkarılmıştır. Madde çıkarılması sonucunda ölçekten 7 faktörlü yapı elde edilmiştir. Yedi faktörlü ölçeđin açıklanan varyansı %30 olarak belirlenmiştir. Belirlenen faktörler sırasıyla “Kaçınma”, “Önyargı”, “Korku”, “Acıma”, “Öfke-Baskı” “Ayrım” ve “Sorumluluk” olarak adlandırılmıştır. Birinci faktörün altında 11 tane madde (6, 4, 23, 10, 1, 24, 18, 19, 14, 15, 7), ikinci faktörün altında 5 madde (12, 21, 9, 3, 33), üçüncü faktörün altında 4 tane madde (36, 35, 37, 27), dördüncü faktörde 3 madde (2, 20, 8), beşinci faktörde 2 tane madde (30, 34), altıncı faktörde 3 tane madde (31, 25, 29), yedinci faktörde ise 2 tane madde (17, 11) yer almaktadır. Ölçeđin tamamının Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .72 olarak bulunmuştur. Ölçeđin tümü için elde edilen güvenilirlik katsayısı ölçeklerde kabul edilen değer olan .70’in üzerindedir (Anastasi, 1982). Birinci faktörün güvenilirlik katsayısı .90, ikinci faktörün güvenilirlik katsayısı .34, üçüncü faktörün güvenilirlik katsayısı .66, dördüncü faktörün güvenilirlik katsayısı .74, beşinci faktörün güvenilirlik katsayısı .18, altıncı faktörün güvenilirlik katsayısı .18 ve yedinci faktörün güvenilirlik

katsayısı ise .30 olarak bulunmuştur. Güvenirlik katsayısı düşük olan maddelerin az sayıda madde içermelerinden dolayı güvenirlik katsayılarının düşük çıktığı tahmin edilmektedir. Ölçeğin tümünden ve faktörlerden elde edilen iç tutarlılık katsayılarının, güvenirlik aralığına çok yakın ve ideal güvenirlik değerinin üstünde olduğu görülmektedir (Creswell, 2005). Elde edilen güvenirlik katsayıları, ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Paralel form analizi sonucunda korelasyon katsayısı .55 olarak hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen güvenirlik ve geçerlik analizleri sonucunda toplam 30 maddeden ve 7 alt faktörden oluşan “Toplumun Otizm Spektrum Bozukluğuna yönelik Damgalama Ölçeği” geliştirilmiştir.

SINIRLILIK

Araştırmanın en önemli sınırlılığı OSBli yakını olan kişilere örneklemede az yer verilmesidir. Örneklemede OSBli yakını olan bireylerin daha fazla dahil edilmesi araştırma sonuçlarını etkileyebilir. Örneklemedeki diğer sınırlılıklar ise, katılımcıların büyük çoğunluğunun 18-25 yaş aralığında olması (%57,6) ve cinsiyet dağılımında kadınların baskın bir orana sahip olmasıdır (%58,4). Bu durum, elde edilen bulguların yaş ve cinsiyet açısından genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Ölçek, OSB tanısına sahip olan Ahmet karakterini anlatan bir senaryo ile katılımcılara verilmiştir. Senaryoda sadece erkek cinsiyetine yer verilmesi olası bir sınırlılığa örnek gösterilebilir. Yöntem açısından bakıldığında, literatürün yetersiz olması, literatür taramasında nicel çalışma verilerinin daha az kullanılması ve maddelerin oluşturulmasında araştırmacılar tarafından nitel çalışma yönteminin kullanılmaması çalışmanın olası sınırlılıklarındandır.

ÖNERİLER

OSBli kişilere olan toplumsal damgalamanın OSB hakkındaki bilgi eksiklikleri nedeniyle olduğu düşünüldüğünden, OSB hakkında topluma daha fazla bilgilendirme yapılabilir. İlkokul, ortaokul ve liselerde OSB gibi bozukluklarının tanıtılması ve doğru bilgilerin yer aldığı sunumlar gerçekleştirilebilir. Afiş, reklam, sosyal medya içerikleri, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun daha da bilinçlendirilmesi sağlanabilir. Farkındalık çalışmalarına OSBli kişilerin yakın çevresinden başlanabilir. Gelecekteki araştırmalarda sadece OSBli kişilerin yakın çevresine yönelik, sadece OSBli bireylerin ebeveynlerine yönelik ya da OSBli bireylerin kendine yönelik yapılan damgalamayı ölçen çalışmalar gerçekleştirilebilir.

OSBye dair bilgi yetersizlikleri, bireyin sahip olduğu OSB tanısının fark edilmesini geciktirebilir. Çocuk sahibi olmak isteyen ailelere de bu konu hakkında bilgilendirme yapılması OSB tanısının erken konulmasını ve OSBye yönelik tedavilerin erken tanı almasına

olanak sağlar. OSB tanısına sahip bireylerin sosyal yaşama daha fazla dahil olması için onları ve toplumu bütünleştirecek projeler, farkındalık çalışmaları yapılabilir. Ayrıca ruh sağlığı çalışanları ve alan uzmanlarının bilgi düzeyini artırarak meslek içi eğitimler düzenlenmesine katkı sunması amaçlanmaktadır.

Araştırma, sınırlılıđına rağmen ölçeđin gelecekte OSB ile ilgili yapılacak birçok araştırma için yol gösterici olabilir. Gelecek çalışmalarda, TOSBYDÖ ile eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet ve OSBli yakına sahip olmak arasındaki ilişkinin ölçülmesi OSB ile ilgili genişleyen literatüre katkı sunması düşünülmektedir. Literatürde yer alan benzer çalışmalar bu öneriyi desteklemektedir (Alsamhori vd., 2024; Turnock vd., 2022; Salleh vd., 2022).

KAYNAKÇA

- Abu-Hamour, B., & Muhaidat, M. (2014). Parents' attitudes towards inclusion of students with autism in Jordan. *International Journal of Inclusive Education*, 18(6), 567–579.
- Akgül, B. (2024). Dijital dikkat oyunlarının özgül öğrenme bozukluđu tanısı almış çocukların dikkat ve konsantrasyon düzeylerine etkisi [Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü].
- Akkuş, P. Z., Saygan, B. B., Bahadur, E. İ., Cak, T., & Özmert, E. (2021). Otizm spektrum bozukluđu tanısı ile yaşamak: Ailelerin deneyimleri. *Turkish Journal of Pediatric Disease*, 15(4), 272–279.
- Aksoy, U. M. (2019). Nörogelişimsel bozukluklar: Bir ağacın farklı dalları. *İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi*, 11(1), 1–4.
- Aksoy, Ş. G. (2019). Yaşam boyu özgül öğrenme güçlüđu. *İKSSTD*, 11(Ek sayı), 34-39. <https://doi.org/10.5222/iksstd.2019.88609>
- AlSamhori, J. F., Kakish, D. R. E. K., Ellayyan, L., Mohammad, T., Hijazeen, T., Kheir, S., ... & Qaswal, A. B. (2024). Characteristics of knowledge and stigma of autism spectrum disorder among university students in Jordan: A nationwide cross-sectional study. *Middle East Current Psychiatry*, 31(1), 99.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Text revision* (4th ed., DSM-IV-TR). Washington, DC: American Psychiatric Association.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- An, S., Kanderzhanova, A., Akhmetova, A., Foster, F., & Chan, C. K. (2020). "Chasing hope": Parents' perspectives on complementary and alternative interventions for children with

- autism in Kazakhstan. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 24(7), 1817–1828. <https://doi.org/10.1177/1362361320923494>
- Arnold, S. R., Bruce, G., Weise, J., Mills, C. J., Trollor, J. N., & Coxon, K. (2024). Barriers to healthcare for Australian autistic adults. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 28(2), 301–315. <https://doi.org/10.1177/13623613231168444>
- Arslan, K. (2023). Otizmlı bireylere yönelik toplumsal farkındalık düzeyinin incelenmesi. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(34), 28–47. <https://doi.org/10.33692/avrasya-ad.1167352>
- Aydos, S., & Çalış, E. S. (2021). Otizm spektrum bozukluğu öncesi ve sonrasıyla tanı: Çocuk gelişimci bakış açısıyla bir inceleme. *Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi*, 4(1), 31–53.
- Baron-Cohen, S. (2000). Theory of mind and autism: A review. *International Review of Research in Mental Retardation*, 23, 169–184.
- Bekiroğlu, S. (2021). Ruhsal hastalığa sahip bireylere yönelik damgalama: Etkileyen faktörlere ve bireyler üzerindeki etkilerine dair kavramsal bir çalışma. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 17(33), 595–618. <https://doi.org/10.26466/opus.847170>
- Biber, K., Cankorur, H., Akçay, Z., & Şumnu, B. (2018). Çocukları okul öncesi eğitime devam eden annelere otizm spektrum bozukluğuna yönelik farkındalık eğitimi. *Journal of Turkish Studies*.
- Broady, T. R., Stoyles, G. J., & Morse, C. (2017). Understanding carers' lived experience of stigma: The voice of families with a child on the autism spectrum. *Health & Social Care in the Community*, 25(1), 224–233. <https://doi.org/10.1111/hsc.12291>
- Büyüköztürk, Ş. (2010). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum* (13. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
- Cappadocia, M. C., Weiss, J. A., & Pepler, D. (2012). Bullying experiences among children and youth with autism spectrum disorders. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42, 266–277. <https://doi.org/10.1007/s10803-011-1241-x>
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). Data and statistics on autism spectrum disorder. U.S. Department of Health and Human Services. <https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html>
- Christensen, D. L., Braun, K. V. N., Baio, J., Bilder, D., Charles, J., Constantino, J. N., & Yeargin-Allsopp, M. (2018). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder

- among children aged 8 years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2012. *MMWR Surveillance Summaries*, 65(13), 1–23. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss6513a1>
- Corrigan, P. W., Watson, A. C., & Barr, L. (2006). The self-stigma of mental illness: Implications for self-esteem and self-efficacy. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 25(8), 875–884. <https://doi.org/10.1521/jscp.2006.25.8.875>
- Çınar, H. S. (2024). Otizm spektrum bozukluđu tanısı alan çocukların ebeveynlerinin bakım verme yükü, yaşam doyumu ve başa çıkma tutumlarının incelenmesi [Yüksek lisans tezi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü].
- Çolakođlu, Ö. M., & Büyükekşi, C. (2014). Açımlayıcı faktör analiz sürecini etkileyen unsurların deđerlendirilmesi. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(1), 56–64.
- Çopurođlu, Y., & Mengi, A. (2014). Toplumsal dışlanma ve otizm. *Ufkun Ötesi Bilim Dergisi*, 2, 65–82.
- Danielson, M. L., Claussen, A. H., Bitsko, R. H., Katz, S. M., Newsome, K., Blumberg, S. J., Kogan, M. D., & Ghandour, R. (2024). ADHD prevalence among U.S. children and adolescents in 2022: Diagnosis, severity, co-occurring disorders, and treatment. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 53(3), 343–360. <https://doi.org/10.1080/15374416.2024.2335625>
- Dađıdır, G. H., Bukan, N., & Bahçeliođlu, M. (2022). Etiology of autism. *Future Biochemistry and Bioscience*, 4(2), 49–57.
- Eldevik, S., Hastings, R. P., Jahr, E., & Hughes, J. C. (2012). Outcomes of behavioral intervention for children with autism in mainstream pre-school settings. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 42(2), 210–220. <https://doi.org/10.1007/s10803-011-1234-9>
- Erden, H. G., Akçakin, M., Dođan, D., & Ertem, İ. (2010). Çocuk hekimleri ve otizm tanıda zorluklar. *Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi*.
- Ertem, İ. Ö. (2005). İlk üç yaşta gelişimsel sorunları olan çocuklar: Üç sorun ve üç çözüm. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 6(2), 13–25.
- Foster, F., Kanderzhanova, A., Tazhibay, M., Tolegenova, A., Colet, P., Stolyarova, V., & Noble, J. G. (2025). Two sides of the spectrum: A cross-sectional study of autism diagnosis and treatment in Kazakhstan from the perspectives of parents and physicians. *medRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2025.05.25.25328295>

- Genç, Y., Sertkaya, D., & Demirtaş, S. (2003). Klinik arařtırmalarda iki ölçüm tekniğinin uyumunu incelemede kullanılan istatistiksel yöntemler. *Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası*, 56(1).
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the management of spoiled identity*. Simon & Schuster.
- Green, S. E. (2003). “What do you mean ‘what’s wrong with her?’”: Stigma and the lives of families of children with disabilities. *Social Science & Medicine*, 57(8), 1361–1374. [https://doi.org/10.1016/S0277-9536\(02\)00511-7](https://doi.org/10.1016/S0277-9536(02)00511-7)
- Guthrie, W., Wetherby, A. M., Woods, J., Schatschneider, C., Holland, R. D., Morgan, L., & Lord, C. E. (2023). The earlier the better: An RCT of treatment timing effects for toddlers on the autism spectrum. *Autism: The International Journal of Research and Practice*, 27(8). <https://doi.org/10.1177/13623613231159153>
- Güller, N., Değerli, S., Sarı, A., Altıntaş, M., & Adıgüzel, E. (2020). Otizm spektrum bozukluğunda bağırsak-beyin aksı, diyet yaklaşımları ve probiyotik tedavisi. *Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(2), 69–82.
- Hangül, Z., & Tufan, A. E. (2022). Otizm spektrum bozukluğunda tamamlayıcı ve alternatif tedavilerin kullanımı. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar*, 14(2), 165–173. <https://doi.org/10.18863/pgy.935207>
- Hixson, M. D., Wilson, J. L., Doty, S. J., & Vladescu, J. C. (2008). A review of the behavioral theories of autism and evidence for an environmental etiology. *The Journal of Speech and Language Pathology–Applied Behavior Analysis*, 3(1), 46.
- Howlin, P., & Asgharian, A. (1999). The diagnosis of autism and Asperger syndrome: Findings from a survey of 770 families. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 41(12), 834–839. <https://doi.org/10.1017/S0012162299001656>
- Huws, J. C., & Jones, R. S. (2013). “I’m really glad this is developmental”: Autism and social comparisons – An interpretative phenomenological analysis. *Autism*, 19(1), 84–90. <https://doi.org/10.1177/1362361313512426> (Original work published 2015)
- Karasar, N. (2012). *Bilimsel araştırma yöntemi*. Nobel Yayıncılık.
- Karaaslan, Ö., & Karaaslan, D. (2016). Otizimli çocukların tıbbi tanılama sürecinde yer alan uzman doktorların tanılamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 18(2), 271–293.
- Karabekiroğlu, K., Cakin-Memik, N., Ozcan-Ozel, O., Toros, F., Oztop, D., Ozbaran, B., & Yaman, A. K. (2009). Stigmatization and misinterpretations on ADHD and autism: A multi-central study with elementary school teachers and parents. *Journal of Clinical Psychology*, 12(2), 79–89.

- Kellison, I., Bussing, R., Bell, L., & Garvan, C. (2010). Assessment of stigma associated with attention-deficit hyperactivity disorder: Psychometric evaluation of the ADHD stigma questionnaire. *Psychiatry Research*, 178(2), 363–369. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2009.04.022>
- Khalil, A., Kim, A., & Christie, N. (2025). Help-seeking experiences of Asian American parents of children with autism: A qualitative study. *Journal of Child and Family Studies*, 34, 1225–1240. <https://doi.org/10.1007/s10826-025-03061-8>
- Klei, L., Sanders, S. J., Murtha, M. T., Hus, V., Lowe, J. K., Willsey, A. J., Moreno-De-Luca, D., Yu, T. W., Fombonne, E., Geschwind, D., Grice, D. E., Ledbetter, D. H., Lord, C., Mane, S. M., Martin, C. L., Martin, D. M., Morrow, E. M., Walsh, C. A., Melhem, N. M., Chaste, P., ... Devlin, B. (2012). Common genetic variants, acting additively, are a major source of risk for autism. *Molecular Autism*, 3(1), 9. <https://doi.org/10.1186/2040-2392-3-9>
- Korkmaz, B. (2010). Otizm: Klinik ve nörobiyolojik özellikleri, erken tanı, tedavi ve bazı güncel gelişmeler. *Türk Pediatri Arşivi*, 45(12), 1–8.
- Kurt, G., Ervüz, F. Ö., & Ervüz, C. (2023). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin otizm spektrum bozukluđu olan çocuklara ilişkin farkındalıkları. *TOĞÜ Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(1), 37–48.
- Maenner, M. J., Warren, Z., Williams, A. R., Amoakohene, E., Bakian, A. V., Bilder, D. A., ... et al. (2020). Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 sites, United States, 2020. *MMWR Surveillance Summaries*, 72(2), 1–14.
- Mara, D. (2009). Autism: Problems and etiology. *AMT*, 11(3), 272.
- Melekođlu, M. A. (2017). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. In M. A. Melekođlu (Ed.), *Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar* (ss. 15–47). Vize Yayıncılık.
- Orçan, F. (2018). Açımlyıcı ve dođrulamlyıcı faktör analizi: İlk hangisi kullanılmalı. *Eđitimde ve Psikolojide Ölçme ve Deđerlendirme Dergisi*, 9(4), 413–421.
- Paul, R. (2007). *Language disorders from infancy through adolescence: Assessment and intervention*. Elsevier Health Sciences.
- Paula, C. S., Cukier, S., Cunha, G. R., Irrarázaval, M., Montiel-Nava, C., Garcia, R., ... & Rattazzi, A. (2020). Challenges, priorities, barriers to care, and stigma in families of people with autism: Similarities and differences among six Latin American countries. *Autism*, 24(8), 2228–2242.

- Pryor, J. B., Reeder, G. D., & Monroe, A. E. (2012). The infection of bad company: Stigma by association. *Journal of Personality and Social Psychology*, 102(2), 224–241. <https://doi.org/10.1037/a0026270>
- Salleh, N. S., Tang, L. Y., Jayanath, S., & Lim Abdullah, K. (2022). An explorative study of affiliate stigma, resilience, and quality of life among parents of children with autism spectrum disorder (ASD). *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 15, 2053–2066.
- Samadi, S. A., Ghanimi, F., & McConkey, R. (2025). The quality of life of Iranian mothers and fathers of children with autism. *Children*, 12(4), 454. <https://doi.org/10.3390/children12040454>
- Sanders, S. J., He, X., Willsey, A. J., Ercan-Sencicek, A. G., Samocha, K. E., Cicek, A. E., ... & State, M. W. (2015). Insights into autism spectrum disorder genomic architecture and biology from 71 risk loci. *Neuron*, 87(6), 1215–1233. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2015.09.016>
- Sayan, A., & Durat, G. (2007). Risk tanılaması yoluyla otizmin erken teşhisi: Hemşirenin rolü. *Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi*, 10(4), 105–113.
- Sezgin, A. (2016, Aralık 14). Otizmin görülme sıklığı arttı. *NTV*. <https://www.ntv.com.tr/sanat/aylin-sezginotizmgorulme-sikligi-artti>
- Shaw, K. A., Williams, S., Patrick, M. E., Valencia-Prado, M., Durkin, M. S., Howerton, E. M., Ladd-Acosta, C. M., Pas, E. T., Bakian, A. V., Bartholomew, P., Nieves-Muñoz, N., Sidwell, K., Alford, A., Bilder, D. A., DiRienzo, M., Fitzgerald, R. T., Furnier, S. M., Hudson, A. E., Pokoski, O. M., Shea, L., ... Maenner, M. J. (2025). Prevalence and early identification of autism spectrum disorder among children aged 4 and 8 years – Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 sites, United States, 2022. *Morbidity and Mortality Weekly Report. Surveillance Summaries*, 74(2), 1–22. <https://doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1>
- Soygür, H., & Özalp, E. (2005). Şizofreni ve damgalanma sorunu. *Türkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences*, 1(12), 74–80.
- Şahin, V., & Engin Özyurt, G. (2022). Otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde damgalanma. *Çocuk ve Medeniyet*, 7(13), 139–148.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Allyn and Bacon.
- Tan, M. E., Aksu, G. G., & Toros, F. (2020). Tik bozukluğu olan çocukların sosyal fobi, benlik saygısı, anksiyete ve depresyon düzeylerinin değerlendirilmesi. *Turkish Journal of*

- Child and Adolescent Mental Health*, 27(3), 140–146.
<https://doi.org/10.4274/tjcamh.galenos.2020.58077>
- T.C. Sađlık Bakanlıđı Sađlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2019). *Sađlık istatistikleri yillıđı 2019 haber bülteni*.
- Thayer, N., Marsack-Topolewski, C., & Wilson, K. (2024). Parental perceptions of community and professional attitudes toward autism. *Journal of Autism and Developmental Disorders*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10803-024-06554-5>
- Tohum Otizm Vakfı. (2008). *Deđiştirilmiř erken çocukluk dönemi otizm tarama ölçeđi sonuçları*. <https://www.tohumotizm.org.tr>
- Tokuç, F. Ö. (2009). *Otistik çocuk ve aile özelliklerinin aile işlevlerine etkisi* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi.
- Top, M. ř., Özden, S. Y., & Sevim, M. E. (2003). Psikiyatride yařam kalitesi. *Düşünen Adam Dergisi*, 16(1), 18–23.
- Tunçtürk, M., Ermiř, Ç., & Mutlu, C. (2019). Geliřimsel koordinasyon bozukluđu. *İKSSTD*, 11(Ek sayı), 56–68.
- Turnock, A., Langley, K., & Jones, C. R. (2022). Understanding stigma in autism: A narrative review and theoretical model. *Autism in Adulthood*, 4(1), 76–91.
- Turan, B., Esin, İ. S., Abanoz, E., & Dursun, O. B. (2020). řüpheden tedaviye: Otizm spektrum bozukluđunda ailelerin gözünden yařanan sorunlar. *Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi*, 15, 35–49.
- Tüfek, G., & Sarı, S. (2016). Otizm bilinci ve otizmlı çocuđu olan ailelerin yařadıđı problemler: Anadolu Otizm Vakfı'nda eğitim gören öđrenci aileleri örneđi. [TÜBİTAK projesi].
- Uz, S., & Kaya, K. (2018). Otizmlı çocuklara ve ailelerine yönelik damgalama. *Journal of History Culture and Art Research*, 7(1), 663–683.
- Üstündađ, A. (2023). Ötekileřtirmeden kabul edebilme: “Foat-Uçuyor!” animasyon filminin damgalama üzerine analizi. *Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi*, 11(1), 562–590. <https://doi.org/10.19145/e-gifder.1199083>
- Veroni, E. (2019). The social stigma and the challenges of raising a child with autism spectrum disorders (ASD) in Greece. *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 6(2), 1–29.
- Whitehouse, A. J. O., Varcin, K. J., Pillar, S., Billingham, W., Alvares, G. A., Barbaro, J., ... & Hudry, K. (2021). Effect of preemptive intervention on developmental outcomes among infants showing early signs of autism: A randomized clinical trial of outcomes

- to diagnosis. *JAMA Pediatrics*, 175(11), e213298. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.3298>
- Yaman, E., & Güngör, H. (2013). Damgalama (stigma) ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. *Değerler Eğitimi Dergisi*, 11(25), 251–270.
- Yazgan, Y., & Bulut, G. (2016). Tik bozuklukları. In A. Akay & E. Ercan (Eds.), *Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları* (ss. 311–324). Türk Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları.
- Yazıcı, M. S., & Karsantik, İ. (2023). Otizm farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenilirlik çalışması. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 58(58), 18–40. <https://doi.org/10.15285/maruaebd.1189906>
- Yener, İ., & Geçer, E. (2021). Televizyon dizileri, toplumsal farkındalık ve otizm: “Mucize Doktor” dizisi örneği. *Akademik İncelemeler Dergisi*, 16(1), 146–162. <https://doi.org/10.17550/akademikincelemeler.766630>
- Yu, L., Stronach, S., & Harrison, A. J. (2020). Public knowledge and stigma of autism spectrum disorder: Comparing China with the United States. *Autism*, 24(6), 1531–1545.

EK 1:**Toplumun Otizm Spektrum Bozukluđuna yönelik Damgalama Ölçeđi**

Ahmet 9 yařında otizm spektrum bozukluđu tanısı olan bir çocuktur. Ahmet 1,5 yařındayken ebeveynleri ismi ile çağırđında dönüp bakmıyor, diđerleri ile göz teması kurmakta güçlük patlamaları yaşayabilmektedir. Ahmet kaynařtırma öğrencisi olarak okula devam etmekte ve bir rehabilitasyon merkezinde özel eğitim desteđi almaktadır.

Ařađıdaki maddeleri, Ahmet'in sizin oturduđunuz apartmana tařındıđını düşünerek cevaplayınız.

Maddeler	Kesinlikle Katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle Katılıyorum
1.Ahmet gibi otizm spektrum bozukluđu tanılı çocuđu olan ailelerle yakın arkadaşlık kurmak istemem.	1	2	3	4	5
2.Ahmet'in arkadaşı olsaydım haline üzülürdüm.	1	2	3	4	5
3.Ahmet'in sosyal etkinliklere diđer çocuklar gibi uyum sağlamayacađını düşünürüm.	1	2	3	4	5
4. Ahmet benim kardeřim olsa, başkalarının bunu bilmelerini tepkilerinden çekindiđim için istemem.	1	2	3	4	5
5. Ahmet tanıdıđım olsa davranıřlarından utandıđım için onunla toplu tařımada yolculuk yapmayı tercih etmem.	1	2	3	4	5
6. Ahmet'in küçük çocukları olumsuz etkileyeceđinden onlarla aynı ortama girmemesi gerektiđini düşünürüm.	1	2	3	4	5
7. Ahmet'e karřı tanısından dolayı acıma duygusu hissederim.	1	2	3	4	5
8. Ahmet'in otizm spektrum bozukluđu tanısı olmayan çocuklara göre daha fazla yaramazlık yaptıđını düşünürüm.	1	2	3	4	5
9. Ahmet benim çocuđum olsa tanısını çevreme söylemekten çekinirim.	1	2	3	4	5
10. Ahmet'in ebeveynlerinin Ahmet'in el çırpma, zıplama, bađırma gibi davranıřlarını kontrol altında tutmasını isterim.	1	2	3	4	5

11. Ahmet'in diğer çocuklarla sosyalleşmede yaşadığı zorluklardan dolayı yakın ilişki kuramayacağını düşünürüm.	1	2	3	4	5
12. Ahmet ile aynı apartmanda yaşamanın beni huzursuz edeceğini düşünürüm	1	2	3	4	5
13. Ahmet için en iyi yerin hastane olduğunu düşünürüm.	1	2	3	4	5
14. Ahmet benim çocuğum olsa onun davranışlarını olumlu yönde değiştirebileceğimi düşünürüm.	1	2	3	4	5
15. Ahmet'in el çırpma, zıplama, bağırma gibi davranışları beni huzursuz eder.	1	2	3	4	5
16. Yaşadığı evde Ahmet'i ziyaret ederken kendimi huzursuz hissedirim.	1	2	3	4	5
17. Ahmet'in ailesine karşı acıma duygusu hissedirim.	1	2	3	4	5
18. Ahmet'in zihinsel becerilerine ilişkin bir problem olduğunu düşünmem.	1	2	3	4	5
19. Ahmet'in ebeveynleriyle Ahmet'in davranışlarından dolayı komşuluk ilişkileri geliştirmek istemem.	1	2	3	4	5
20. Ahmet'in ebeveyni olsaydım bu durum beni utandırır.	1	2	3	4	5
21. Ahmet'in ileri düzeyde özel becerileri (örneğin, 5 basamaklı sayıları zihinden çarpma) olduğunu düşünürüm.	1	2	3	4	5
22. Ahmet benim çocuğum olsa diğerlerinin beni etkinliklere davet etmek istemeyeceğini düşünürüm.	1	2	3	4	5
23. Ahmet'in yaşadığı öfke nöbetlerinin arkasında ailesinin dikkatini çekme ve ilgi görme isteği olduğunu düşünürüm.	1	2	3	4	5
24. Ahmet'e karşı öfke duyarım.					
25. Ahmet'in eğitim alıyor olmasının onu geliştiremeyeceğini düşünürüm.	1	2	3	4	5
26. Ahmet'in yardım almadan günlük yaşamını sürdüremeyeceğini düşünürüm	1	2	3	4	5
27. Ahmet'in ebeveynlerinden Ahmet'i hastaneye yatırmalarını beklerim.	1	2	3	4	5

28.Ahmet'in ilaç kullanması gerektiđini düşünürüm.	1	2	3	4	5
29. Ahmet istemsiz bir şekilde bana zarar verebileceđinden onunla aynı ortamdayken daha dikkatli olurum.	1	2	3	4	5
30.Ahmet'ten korkarım.	1	2	3	4	5